

LFI: una librería de comunicaciones tolerante a fallos para redes de alto rendimiento

Dario Muñoz-Muñoz¹, Félix García-Carballeira¹, Diego Camarmas-Alonso¹ y Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— Hoy en día, el uso de redes de alto rendimiento en supercomputadores se ha vuelto indispensable para aplicaciones de inteligencia artificial, análisis de datos y simulaciones entre otras, las cuales requieren altas velocidades de red y bajas latencias. El estándar elegido para desarrollar estas aplicaciones es MPI, ya que la mayoría de sus implementaciones ofrecen soporte para este tipo de redes. Sin embargo, algunas implementaciones de MPI presentan algunas limitaciones, como una deficiencia en la tolerancia a fallos y un modelo de inicialización rígido que resulta problemático para determinadas aplicaciones. Por otra parte, las aplicaciones que emplean *sockets* o *RPC*, no se pueden beneficiar de estas interfaces.

En respuesta a estos problemas, se ha desarrollado la biblioteca *Lightweight Fabric Interface* (LFI), que proporciona una interfaz de usuario muy simplificada, tolerancia a fallos y un modelo de inicialización más flexible. En comparación una de las implementaciones de MPI más conocida, *MPICH*, LFI ha demostrado exhibir un rendimiento y una escalabilidad superiores, junto con un consumo de recursos sustancialmente menor en aplicaciones multihilo, como demuestran las evaluaciones realizadas. Además, LFI ofrece una biblioteca de interceptación, que permite a las aplicaciones que utilizan *sockets* POSIX aprovechar las redes de alto rendimiento sin necesidad de modificaciones.

Palabras clave— *Open Fabric Interface*, Red de alto rendimiento, Memoria compartida, Tolerancia a fallos

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la computación de alto rendimiento (HPC), la necesidad de una comunicación eficiente y de baja latencia entre nodos de cómputo es crucial. Las aplicaciones modernas, como la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos y la simulación científica entre otros, exigen cada vez más el procesamiento de grandes cantidades de datos a velocidades sin precedentes.

Tradicionalmente, la interfaz de paso de mensajes (MPI) [1] ha sido el estándar para la computación distribuida y paralela en entornos HPC. MPI proporciona un amplio conjunto de características adaptadas a las aplicaciones paralelas a gran escala, abstrayendo las complejidades de las redes subyacentes de alto rendimiento como *InfiniBand* [2] y *Omni-Path* [3].

Sin embargo, a pesar de su adopción generalizada, algunas implementaciones de MPI presentan ciertas limitaciones. Por ejemplo, su rígido modelo de inicialización no permite la inicialización y finalización dinámicas [4] y, en algunos casos, la conexión y des-

conexión de nodos, lo que lo hace menos flexible para aplicaciones que requieren una asignación de recursos adaptable. Además, los mecanismos incorporados en MPI para la tolerancia a fallos son limitados [5], requiriendo a menudo complejas soluciones para lograr fiabilidad en despliegues a gran escala. Por otra parte, algunas aplicaciones no requieren toda la gama de características de MPI, lo que conduce a una sobrecarga innecesaria cuando solo se requieren mecanismos de comunicación ligeros, como ocurre en las arquitecturas cliente-servidor.

Para hacer frente a estos retos, presentamos *Lightweight Fabric Interface* (LFI)², una biblioteca de comunicación ligera construida sobre *Open Fabric Interfaces* (OFI) [6], diseñada para proporcionar acceso directo a las redes de baja latencia y alto rendimiento con una API sencilla y flexible. Esta librería prioriza la facilidad de uso y el consumo mínimo de recursos en aplicaciones multi hilo. La aportación de una tolerancia a fallos y una conectividad dinámica convierte esta librería en una alternativa competitiva para aplicaciones que necesitan una comunicación eficiente y rápida sin las limitaciones de los enfoques tradicionales basados en MPI.

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se va a repasar el estado del arte de las principales librerías existentes que permiten el uso de varios proveedores de *hardware* de redes de alto rendimiento.

A. *Open Fabrics Interfaces*

Open Fabrics Interfaces (OFI) [6] proporciona una API de comunicación para aplicaciones paralelas y distribuidas de alto rendimiento. Esta API permite a los desarrolladores crear aplicaciones que pueden aprovechar las diferentes redes subyacentes con el mismo código fuente. La naturaleza de código abierto fomenta una amplia participación, permitiendo que la interfaz evolucione para satisfacer las necesidades de una amplia gama de usuarios, especialmente dentro de la comunidad HPC de una manera ágil.

Un principio clave del diseño de OFI es la estrecha relación semántica entre las aplicaciones y los servicios de red subyacentes. Esto se consigue mediante una estrecha colaboración entre los proveedores de *hardware* y los desarrolladores de aplicaciones, lo que garantiza que las interfaces de *software* expongan eficazmente las capacidades del *hardware*. La compatibilidad de OFI con múltiples semánticas

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (Edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {damunozm,fgcarbal,dcamarma,acaldero}@inf.uc3m.es

²<https://github.com/dariomnz/lfi>

de comunicación y su diseño independiente de la red lo convierten en una herramienta versátil para diversos paradigmas de comunicación. Al minimizar el problema de incompatibilidad entre las aplicaciones (incluyendo MPI [1], SHMEM [7], y PGAS [8]) y el *hardware* de comunicación de red, OFI facilita el desarrollo de aplicaciones altamente escalables capaces de utilizar tarjetas de red (NICs) de gran ancho de banda y baja latencia a través de decenas de miles de nodos.

Fig. 1: Arquitectura de OFI [6].

A través de la capa de abstracción que se coloca sobre los proveedores [9] (véase Figura 1), OFI tiene acceso a la gran mayoría del *hardware* utilizado actualmente en HPC hoy en día, como la red Slingshot de Cray [10], Amazon EC2 Elastic Fabric Adapter [11], Infiniband [2], Omni-Path [3], puede utilizar memoria compartida para la comunicación intra-nodo, y también existe la posibilidad de utilizar TCP y UDP. También hay proveedores que utilizan otras bibliotecas, como un proveedor que se ejecuta sobre UCX [12], y un proveedor que se ejecuta sobre Verbs [2].

B. MPI

Message Passing Interface (MPI) [1] es el estándar dominante para la comunicación en computación de alto rendimiento (HPC). Diseñado para la escalabilidad y la eficiencia, MPI proporciona un conjunto de primitivas para la comunicación punto a punto y colectiva, permitiendo a las aplicaciones paralelas utilizar arquitecturas de memoria distribuida de manera efectiva. A pesar de su robustez, MPI tiene algunas limitaciones inherentes, incluyendo una inicialización rígida [4] (por ejemplo, `MPI_Init` debe ser llamado una vez al principio, y los procesos no pueden unirse o salir dinámicamente del conjunto inicial definido) y mecanismos limitados de tolerancia a fallos incorporados [5], que pueden hacer que la recuperación de fallos de nodo sea un reto.

Hay varias implementaciones de MPI, las más conocidas son Open MPI [13], MVAPICH [14] y MPICH [15], que sirve como base para varias distribuciones MPI optimizadas por algún proveedor, como por ejemplo Intel MPI [16].

C. UCX

Unified Communication X (UCX) [12] es un *framework* de comunicación de alto rendimiento diseñado para redes modernas, de baja latencia y gran ancho de banda. UCX proporciona una capa

de abstracción unificada sobre múltiples protocolos de transporte, incluidos RDMA (InfiniBand y RoCE), TCP, GPU, memoria compartida y operaciones atómicas de red.

UCX sirve de marco de comunicación para varias soluciones de computación paralela, como Open MPI y MPICH, mejorando su capacidad para interactuar con las infraestructuras de red modernas. Aunque ofrece una potente alternativa al modelo de comunicación de MPI, su enfoque de bajo nivel requiere un mayor esfuerzo por parte de los desarrolladores, lo que lo hace menos accesible para las aplicaciones que buscan una interfaz sencilla y de alto nivel.

D. Mercury

Mercury [17] es un *framework* de llamadas a procedimientos remotos (RPC) de alto rendimiento diseñado específicamente para sistemas HPC. A diferencia de los enfoques tradicionales de paso de mensajes, Mercury permite la transferencia asíncrona de parámetros y solicitudes de ejecución, a la vez que maneja eficazmente argumentos de datos de gran tamaño.

Mercury admite varios *backends* de transporte, incluidos OFI [6] y memoria compartida, que proporcionan una comunicación optimizada para la mayoría de las cargas de trabajo. Además, Mercury ofrece complementariamente como *backend* de transporte alternativo UCX [12].

III. LIGHTWEIGHT FABRIC INTERFACE (LFI)

Lightweight Fabric Interface (LFI) es una biblioteca de comunicaciones diseñada para simplificar el acceso a redes de alto rendimiento y baja latencia en entornos de computación de alto rendimiento (HPC). Inspirándose en los *sockets* de POSIX, LFI presenta una interfaz intuitiva para la comunicación a través de la biblioteca *Open Fabric Interface* (OFI).

Aunque OFI ofrece la posibilidad de aprovechar estas redes de alto rendimiento, su complejidad y falta de tolerancia a fallos pueden suponer un reto para los desarrolladores. LFI surge como solución, abstraendo la complejidad de OFI y ofreciendo una interfaz más accesible y fácil de usar con soporte para tolerancia a fallos.

LFI ofrece una comunicación punto a punto, facilitando la conexión de múltiples procesos. La biblioteca ha sido cuidadosamente diseñada para maximizar el rendimiento de la red en supercomputadores, al tiempo que incorpora mecanismos de tolerancia a fallos para garantizar una comunicación estable.

Además de centrarse en el rendimiento, LFI también se ha diseñado para minimizar el consumo de recursos, lo que se traduce en ventajas significativas, especialmente en aplicaciones multi hilo.

A. Diseño

LFI está diseñado para abstraer todos los pasos necesarios para utilizar OFI en comunicaciones de red de alto rendimiento. En concreto, gestiona la creación de *endpoints* de OFI, que son portales de comu-

nicación a nivel de transporte. También gestiona el establecimiento de conexiones, que se detallará más adelante. Además, proporciona soporte de tolerancia a fallos y simplifica los pasos necesarios para la comunicación a nivel de mensaje.

Configurar un *endpoint* OFI requiere especificar varios parámetros, siendo el tipo de *endpoint* [18] y las capacidades del *endpoint* [19] los más relevantes. Las capacidades definen las operaciones que el *endpoint* puede realizar, incluido el envío y la recepción de mensajes, así como las escrituras remotas en memoria.

OFI ofrece los siguientes tipos de *endpoint* [18]:

- DGRAM: Admite una comunicación de datagramas no fiable y sin conexión. Se mantienen los límites de los mensajes. No se garantiza el control de flujo.
- MSG: Proporciona un servicio de transferencia de datos fiable, orientado a la conexión, con control de flujo que mantiene los límites de los mensajes.
- RDM: Mensaje de datagrama fiable. Proporciona un servicio de transferencia de datos fiable, sin conexión, con control de flujo que mantiene los límites del mensaje.

El protocolo *Reliable Datagram Message* (RDM) fue seleccionado como el tipo de *endpoint* para el desarrollo de la biblioteca, una elección basada principalmente en su amplia implementación a través de varios proveedores OFI [9]. Conceptualmente, un proveedor de red implementa y mapea la API OFI sobre *software* y/o *hardware* de red de bajo nivel. Además, RDM ofrece la funcionalidad de notificación de finalización de mensajes, eliminando la necesidad de implementar un mecanismo de confirmación de mensajes (ACK) personalizado, lo que simplifica el desarrollo. La capacidad de OFI para emular RDM sobre otros protocolos utilizando los proveedores de utilidades (RxM y RxD), que simulan RDM sobre MSG o DGRAM, respectivamente, asegura la disponibilidad consistente de este protocolo en diversas configuraciones.

En cuanto a las capacidades del *endpoint* [19], se identificaron dos como esenciales para el desarrollo de LFI:

- FLMSG: Especifica que un *endpoint* debe soportar el envío y recepción de mensajes o datagramas.
- FLTAGGED: Especifica que el *endpoint* debe gestionar transferencias de mensajes etiquetados. Las transferencias de mensajes etiquetados asocian a cada mensaje una clave o etiqueta especificada por el usuario que se utiliza para establecer correspondencias en el lado remoto.

La capacidad FLMSG es fundamental para garantizar la funcionalidad básica de la comunicación, permitiendo al *endpoint* enviar y recibir datos. Mientras tanto, FLTAGGED es crucial para la correcta recepción y gestión de mensajes, ya que permite la iden-

tificación precisa de cada mensaje a través de una etiqueta, esto se detallará más adelante.

B. Arquitectura de endpoints

Para lograr el máximo rendimiento y evitar la congestión de la red debida a tráfico de mensajes innecesario dentro de los nodos, se ha implementado una estrategia de doble *endpoint*. Esta estrategia utiliza dos *endpoints* distintos: uno para la comunicación intra-nodo, que facilita el intercambio de datos entre aplicaciones que residen en el mismo nodo, y otro para la comunicación inter-nodo, que permite la comunicación entre aplicaciones situadas en nodos diferentes. El *endpoint* de comunicación intra-nodo utiliza memoria compartida, mientras que el *endpoint* de comunicación inter-nodo utiliza la red de alto rendimiento, como se ilustra en la Figura 2.

Fig. 2: Diseño de LFI.

Es importante destacar que la implementación de conexiones dinámicas, es decir, la capacidad de establecer y cerrar conexiones según sea necesario, tal y como se ha explicado anteriormente, requiere la división de la comunicación en dos *endpoints* distintos. Esta separación se debe a una limitación específica del proveedor PSM2 de Omni-Path. En PSM2, existe un error en el código interno que impide la reconexión cuando ambos puntos de conexión residen en el mismo nodo local. Este problema, del que se informó en GitHub en 2019, sigue sin resolverse [20].

C. Conexión de procesos en LFI

Debido a la ausencia de conexión debido al tipo de *endpoint* RDM utilizado por LFI, se desarrolló un mecanismo para simular el estado de conexión a nivel de LFI. RDM requiere que, al crear un *endpoint*, se registre una dirección OFI interna en un vector de direcciones proporcionado por la propia biblioteca OFI. Este registro permite una comunicación eficiente entre *endpoints*, evitando la necesidad de resolver direcciones [21]. Este intercambio de direcciones se realiza típicamente utilizando un método de conexión fuera de banda (OOB), y en nuestro caso se han utilizado *sockets* POSIX TCP para este fin. El algoritmo seguido durante la creación de la comunicación se detalla en la Figura 3.

A continuación, se ofrece una descripción detallada del proceso de conexión. Cuando se establece una conexión entre un cliente y un servidor mediante el método POSIX `connect/accept`, el primer paso consiste en el intercambio del nombre de la máquina. Este intercambio es esencial para determinar si la co-

Fig. 3: Diagrama de flujo del proceso de conexión.

comunicación se producirá dentro de la misma máquina (intra-nodo) o entre máquinas diferentes (inter-nodo) lo que determina si se utilizará el *endpoint* de memoria compartida o de red de alto rendimiento.

En este punto, se crea un objeto comunicador, identificado por un identificador numérico (ID) de 32 bits, que se almacena en un *HashMap*. Este *HashMap* permite a la interfaz C hacer referencia a la comunicación utilizando este ID.

El siguiente paso es el intercambio de este ID de comunicación entre las dos partes. Este intercambio asegura que cada parte conoce el ID de la otra, lo cual es fundamental para una correcta comunicación entre las aplicaciones, como se explicará más adelante.

Además, deben intercambiarse las direcciones OFI de los *endpoints*, lo que facilita una transferencia de datos eficiente al permitir que cada extremo registre la dirección del otro en su vector de direcciones [21], como ya fue explicado anteriormente.

Por último, se realiza un intercambio de datos de 32 bits entre los dos puntos utilizando los *endpoints* configurados. Este intercambio inicial es necesario en algunos proveedores para poner en marcha la comunicación entre los *endpoints*.

Tras la recepción de una conexión a través de la función `accept` o su inicio a través de la función `connect`, se reserva un ID para el comunicador, que se crea de forma asíncrona. El algoritmo de conexión se delega en un hilo independiente. Posteriormente, cuando se intenta establecer una comunicación, se comprueba si el comunicador asociado al ID especificado ya ha completado su proceso de conexión. Si la conexión aún no se ha establecido, el hilo actual espera a que se complete.

Esta optimización puede desactivarse estableciendo la variable de entorno `LFI_ASYNC_CONNECTION` en 0, lo que permite volver al comportamiento de conexión síncrona.

D. Enviar y recibir con el protocolo con etiquetas

Debido a la selección del protocolo con etiquetas, cada mensaje de la biblioteca LFI requiere una etiqueta interna como identificador para OFI. Esta etiqueta OFI de 64 bits se divide internamente en dos partes iguales de 32 bits: una para identificar el ID del comunicador y la otra para la etiqueta real del mensaje definida por el usuario. La estructura se ilustra en la Figura 4. Esta división impone límites al número máximo de conexiones y etiquetas posibles: 4.294.967.295 para cada una.

Para las operaciones de envío, se utiliza el ID de comunicación remota, no el ID local. Esto simplifica el acceso directo al comunicador en el *HashMap* utilizando ese ID remoto, durante la operación de recepción en el otro extremo.

Protocolo con etiquetas

```

| 32 bit | 32 bit
0x :FFFF FFFF:FFFF FFFF
| ID origen | etiqueta

```

Máscaras de bits

```

ID origen 0x FFFF FFFF 0000 0000
etiqueta 0x 0000 0000 FFFF FFFF

```

Fig. 4: Protocolo con etiquetas en LFI.

E. Recibir desde cualquier comunicador en LFI

LFI proporciona la capacidad de recibir mensajes de cualquier comunicador activo, lo que permite, por ejemplo, que los servidores mantengan un único hilo a la espera de operaciones de varios clientes. Para conseguirlo, se utiliza una máscara de bits en el protocolo etiquetado para indicar a OFI que ignore los primeros 32 bits de la etiqueta interna de 64 bits, que corresponden al identificador de conexión (véase la Figura 4). Tras la recepción de los datos, el identificador del comunicador se extrae de la etiqueta interna, lo que facilita la identificación del origen de los datos.

Dada la presencia de dos *endpoints* activos, uno para la memoria compartida y otro para la red de alto rendimiento, es necesario registrar dos búferes para recibir mensajes de ambos *endpoints*.

F. Progreso en LFI

OFI emplea “modo de progreso” para indicar cómo debe manejar una aplicación la espera de mensajes. Estos modos indican si el proveedor requiere que la aplicación realice una espera activa, que consume ciclos de CPU llamando a una función, o una espera pasiva, que implica que el hilo espere a alguna condición. Hay dos modos primarios [22]:

- **FI_PROGRESS_AUTO**: Este modelo de progreso indica que el proveedor avanzará en una operación asíncrona sin intervención de la aplicación.
- **FI_PROGRESS_MANUAL**: Este modelo de progreso indica que el proveedor requiere el uso de un hilo de la aplicación para completar una petición asíncrona.

La mayoría de los proveedores de OFI, incluido el proveedor de memoria compartida que LFI utiliza, soportan solo y exclusivamente el modo `FI_PROGRESS_MANUAL` [23], que requiere una espera activa y conlleva un elevado consumo de recursos.

Para resolver este problema, LFI ha introducido un mecanismo de progreso optimizado. El principio fundamental en el que se basa este mecanismo es la implementación de una espera activa por parte de un único hilo de la aplicación, mientras que los demás hilos adoptan una estrategia de espera pasiva. Se ha demostrado en la sección de evaluación que este enfoque reduce sustancialmente el consumo de recursos en aplicaciones multi hilo, al tiempo que garantiza el mantenimiento de altos niveles de rendimiento.

El progreso optimizado en LFI se coordina mediante un *boolean* atómico que indica si el progreso está en curso. Cuando un hilo necesita esperar una petición, sigue estos pasos:

- **Registro de peticiones:** En primer lugar, el puntero de la solicitud se almacena en un *HashSet*, lo que permite el seguimiento de las solicitudes pendientes.
- **Comprobación del progreso:** El hilo realiza una evaluación del *boolean* atómico para determinar si otro hilo ya está progresando.
- **Progreso en curso:** En el caso de que el progreso esté en curso, el hilo entra en un estado de espera pasiva mediante el uso de una variable condicional. Este estado finaliza con la recepción de una notificación de finalización de mensaje o con la finalización del hilo en progreso, lo que requiere su sustitución.
- **Ausencia de progreso:** En ausencia de progreso, el hilo activa el *boolean* de forma atómica y continúa con la ejecución del progreso.
- **Ejecución de progreso activo:** El progreso activo se ejecuta mediante la función `fi_cq_read` de OFI, que avanza el progreso del *endpoint* y devuelve un conjunto de notificaciones de finalización de mensajes.
- **Procesamiento de notificaciones:** Las notificaciones de finalización se procesan para notificar a los hilos que están esperando pasivamente las solicitudes correspondientes.
- **Despertar hilos en espera:** Después de que el progreso activo se ha completado, el hilo elimina el puntero de solicitud del *HashSet*. A continuación, itera a través del *HashSet* para identificar las solicitudes pendientes y despertar a los hilos que están esperando pasivamente. Al despertar un hilo, verifica el *boolean* atómico para asegurarse de que otro hilo se ha hecho cargo del progreso para evitar despertar los demás hilos.

La función `fi_cq_read` es esencial para el progreso en LFI, ya que avanza el progreso del *endpoint* y devuelve un conjunto de notificaciones de finalización. Estas notificaciones están vinculadas a una solicitud de LFI y se utilizan para despertar hilos que están esperando pasivamente la finalización de su solicitud

y para rellenar información de la solicitud, como el identificador de la fuente.

G. Formas de espera de mensajes en LFI

Además de las versiones síncronas de `lfi_recv` y `lfi_send`, LFI ofrece versiones asíncronas que operan utilizando solicitudes (*requests*). Estas peticiones permiten enviar y recibir operaciones sin bloquear el hilo principal esperando que se completen.

LFI proporciona tres métodos para esperar a que se completen estas peticiones: `lfi_wait`, `lfi_wait_any` y `lfi_wait_all`. `lfi_wait`: Este método se utiliza para esperar la finalización de una única solicitud, y su funcionamiento es idéntico al mecanismo de progreso descrito anteriormente. `lfi_wait_any` y `lfi_wait_all`: Estos métodos permiten esperar la finalización de un conjunto de peticiones. `lfi_wait_any` espera la finalización de al menos una de las peticiones, mientras que `lfi_wait_all` espera la finalización de todas las peticiones.

Para evitar la comprobación secuencial de la finalización de cada solicitud en `lfi_wait_any` y `lfi_wait_all`, se ha diseñado un algoritmo optimizado que funciona de forma similar al mecanismo de espera individual. A diferencia de este, el algoritmo utiliza una estructura de datos compartida para el conjunto de solicitudes en espera, que contiene un contador que indica cuántas solicitudes del conjunto quedan por completarse para satisfacer el método de espera indicado, inicializándose a 1 para `lfi_wait_any` y el número de solicitudes para `lfi_wait_all`.

La lógica necesaria para avanzar en los *endpoints* pertinentes (memoria compartida, red de alto rendimiento, o ambos) depende del conjunto de solicitudes que se trate. Cuando se recibe una notificación de finalización asociada a una solicitud del conjunto, el contador se reduce. Y cuando el contador llega a cero, la espera se considera completada, y la función `lfi_wait_any` o `lfi_wait_all` finaliza.

H. Tolerancia a fallos en LFI

La implementación de la tolerancia a fallos en OFI presenta un reto significativo debido a la naturaleza de sus mensajes, que están basados en *Remote Direct Memory Access* (RDMA). Con RDMA, la recepción de un mensaje implica la publicación de un búfer, y la notificación solo se produce después de que el mensaje se haya escrito en el búfer. Del mismo modo, para enviar un mensaje es necesario enviar un búfer y recibir una notificación en el momento de que el mensaje ha sido escrito en el otro búfer de recepción.

Si se produce un error en cualquiera de los extremos de la conexión, la mayoría de los proveedores de OFI son incapaces de detectar el fallo en el otro extremo, lo que puede provocar que las aplicaciones se bloqueen indefinidamente mientras esperan la notificación de completitud de ese mensaje. Aunque se pueden utilizar tiempos de espera para el envío y la recepción, la duración óptima varía según la aplicación y puede ser indefinida, lo que hace inviable este enfoque.

Para tratar resolver este problema, se ha diseñado una metodología basada en latido (*heartbeat*), que consiste en transmitir periódicamente un mensaje al extremo opuesto de la conexión con un intervalo de tiempo de espera predeterminado para recibir una respuesta. Este proceso garantiza la detección de fallos en el otro extremo de la conexión.

Esta verificación bidireccional es esencial porque, en el caso de mensajes cortos, el almacenamiento en búfers internos del proveedor de red durante la transmisión puede generar una notificación de finalización prematura antes de que el mensaje llegue a su destino.

Con el fin de minimizar la sobrecarga de la red debida a los constantes mensajes del método de latidos, se ha diseñado e implementado una optimización. Esta consiste en registrar una marca de tiempo cada vez que se recibe un mensaje de ese comunicador. Esto hace que se puedan omitir los mensajes de latido hasta que transcurra el intervalo de tiempo predefinido desde la última marca de tiempo registrada. Este proceso evita latidos innecesarios en conexiones con tráfico regular, reduciéndose así posibles problemas de congestión.

Para aumentar la flexibilidad y poder configurar el comportamiento de esta tolerancia a fallos se ofrecen dos variables de entorno al usuario:

- **LFI_FAULT_TOLERANCE:** Esta variable de entorno permite desactivar la tolerancia a fallos, si no se requiere dicha característica, o el usuario desea desarrollar su propio mecanismo de tolerancia a fallos.
- **LFI_FAULT_TOLERANCE.TIME:** Esta variable de entorno permite configurar el intervalo de tiempo (en segundos) para los mensajes de latido. El valor por defecto de esta variable es de 5 segundos.

I. Librería de interceptación

Para que no sea necesario reescribir las aplicaciones que quieran usar las redes de alto rendimiento, se ha desarrollado una biblioteca de interceptación que traduce las llamadas al sistema basadas en *sockets* a llamadas LFI lo que permite mejorar el rendimiento en entornos con redes de alto rendimiento.

Se ha desarrollado una solución para permitir la interceptación de llamadas `poll/select` para la espera pasiva de *sockets*.

J. Interfaz en C de LFI

LFI proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) en C, diseñada para facilitar la creación de *bindings* para lenguajes de programación compatibles con C. Esta interfaz se inspira en la abstracción de *socket* de Java, particularmente en la gestión de conexión dividida entre servidor, y también en la interfaz MPI para enviar y recibir datos. Se ofrece una interfaz para operaciones síncronas y otra para asíncronas.

Para ilustrar la funcionalidad de la API, en los Listados 1 y 2 se proporciona un ejemplo básico de

intercambio de mensajes entre un servidor y un cliente. Para observar más ejemplos del uso de la API, se recomienda consultar el repositorio GitHub de la biblioteca [24].

```
#include "lfi.h"

int main(void) {
    char buffer[1024];
    char* hello = "Hello from server";
    int port = 8080;

    int s_id = lfi_server_create(NULL, &port);
    if (s_id < 0){
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    int c_id = lfi_server_accept(s_id);
    if (c_id < 0){
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    ssize_t s, r;
    r = lfi_recv(c_id, buffer, 1024);
    s = lfi_send(c_id, hello, strlen(hello));
    lfi_client_close(c_id);
    lfi_server_close(s_id);
}
```

Listado 1: Ejemplo básico del uso de la API de LFI lado del servidor.

```
#include "lfi.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
    char buffer[1024];
    char* hello = "Hello from client";

    int c_id=lfi_client_create(argv[1], 8080);
    if (c_id < 0) {
        return -1;
    }
    ssize_t s, r;
    s = lfi_send(c_id, hello, strlen(hello));
    r = lfi_recv(c_id, buffer, 1024);
    lfi_client_close(c_id);
}
```

Listado 2: Ejemplo básico del uso de la API de LFI lado del cliente.

IV. EVALUACIÓN

En esta sección se presenta la evaluación de LFI. La evaluación consiste en una serie de pruebas diseñadas para analizar el rendimiento y la escalabilidad de la biblioteca en diversas condiciones. En concreto, se realizarán pruebas de rendimiento con múltiples clientes interactuando con un único servidor, así como con configuraciones que incluyan múltiples clientes y múltiples servidores. Además, se evaluará la librería de interceptación de LFI y su rendimiento en una aplicación real. En las siguientes subsecciones se ofrece una explicación más detallada de estas evaluaciones. A lo largo de estas, LFI se comparará con MPICH, una implementación de MPI y con *sockets* POSIX.

Dada la implementación del diseño, especialmente orientado a minimizar el consumo de recursos de CPU, también se medirá el consumo de cada servidor. Para realizar esta medición, se utilizará la herramienta de línea de comandos `ps` de Linux.

Para evaluar el rendimiento de la librería se ha utilizado el clúster de supercomputación HPC4AI Laboratory, ubicado en Turín. Las especificaciones técnicas

cas más relevantes de este sistema se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Características del supercomputador *HPC4AI Laboratory*.

Atributo	<i>HPC4AI Laboratory</i> [25]
Número de nodos	68 nodos
Proveedor	Lenovo NeXtScale nx360 M5
CPUs por nodo	2 x Intel Xeon CPU E5-2697v4 36 processors, at 2.3 GHz
SSD por nodo	MTFDDAK120MBB-1A 110 GiB
RAM por nodo	125 GiB
Red	100 Gb Omni-Path 1 Gb Ethernet
Sistema operativo	Ubuntu 20.04.5 LTS
Distribución de MPI	MPICH 4.1.1

A. Rendimiento y escalabilidad

Para evaluar el rendimiento y la escalabilidad de LFI, se ha desarrollado un conjunto de *benchmarks*. Estos *benchmarks* están inspirados en OSU Micro-Benchmarks [26], un conjunto de *benchmarks* desarrollados por los creadores de MVAPICH [14], que fueron diseñados para evaluar implementaciones MPI. El modelo de prueba implementado implica la conexión de clientes a servidores, donde los clientes envían mensajes de N bytes al servidor y reciben una confirmación (ACK) de 4 bytes del servidor. Y el servidor consiste en aceptar conexiones de clientes, recibir mensajes de N bytes y enviar un ACK de 4 bytes. Este proceso se repite 100 veces para cada tamaño de mensaje en cada cliente. A continuación, los clientes suman el volumen total de datos transmitidos y el tiempo transcurrido, calculando el ancho de banda que se presenta en los siguientes experimentos.

Fig. 5: Comparación de LFI, MPICH y *Socket* con 1 servidor y 1, 10, 100 y 1000 clientes.

En el repositorio GitHub de la biblioteca [24] se pueden ver los *benchmarks* desarrollados.

A.1 1 servidor

En la Figura 5, se presentan cuatro gráficas, comparando el rendimiento de la librería LFI implementada, MPICH, y *sockets* POSIX en un escenario con un único servidor conectado a N clientes. Las gráficas muestran los resultados obtenidos con 1, 10, 100 y 1000 clientes. Además, se ha incorporado una línea a los gráficos para representar el límite de *hardware* del supercomputador para las interfaces de red Omni-Path y Ethernet.

Fig. 6: Consumo medio de CPU de 1 servidor con 1, 10, 100 y 1000 clientes.

La Figura 6 presenta el uso medio de CPU del servidor durante la ejecución de la prueba, expresado como porcentaje. Un valor de 100% indica el uso completo de un único núcleo de CPU.

Como se observa en la Figura 5, la biblioteca desarrollada (LFI) muestra un rendimiento comparable al de MPICH en escenarios con un número reducido de clientes. Sin embargo, a medida que aumenta el número de clientes, LFI muestra una curva de rendimiento más pronunciada, lo que indica un rendimiento superior, especialmente para mensajes de entre 32 KB y 1 MB, que son tamaños habituales en los búferes de aplicaciones que manejan volúmenes de datos significativos. Además, LFI muestra un consumo de CPU significativamente menor comparado con MPICH en entornos multi cliente, como se muestra en la Figura 6, destacando su mayor eficiencia. La mejora de eficiencia de LFI puede atribuirse al modelo de progreso de MPICH, en el que cada llamada síncrona dentro de un hilo hace progresar el *endpoint* de OFI, lo que lleva a una espera activa en todos los hilos. En contraste, LFI, restringe esta progresión a un único hilo debido al modelo de progresión implementado, como ya se ha explicado.

En comparación con *sockets* POSIX, la diferencia en los límites de rendimiento del *hardware* (un factor de 100) hace que una comparación directa del rendimiento sea poco práctica. En cuanto al consumo de CPU, los *sockets* POSIX, que emplean esperas pasivas gestionadas por el sistema operativo, demuestran un consumo mínimo. Sin embargo, LFI demuestra superioridad en términos de eficiencia, debido a que la relación rendimiento/consumo es superior.

A.2 N servidores

En la Figura 7, se presentan tres gráficos que representan las pruebas realizadas con 4, 8 y 16 servidores, con cada servidor ejecutándose en un nodo independiente del supercomputador. Por cada nodo usado se han desplegado 8 clientes, lo que da un total de 32, 64 y 128 clientes, respectivamente. Además, al

igual que en la sección anterior, la Figura 8 muestra el uso medio de CPU de todos los servidores para cada configuración probada.

Fig. 8: Consumo medio de CPU para 4, 8 y 16 servidores con 32, 64 y 128 clientes.

Como se ilustra en la Figura 7, la biblioteca LFI muestra un rendimiento significativamente superior en todas las configuraciones probadas, lo que demuestra una mejor escalabilidad. Cabe destacar que la fortaleza de esta librería reside en escenarios con múltiples servidores, donde ofrece un rendimiento significativamente mayor en un amplio rango de tamaños de mensaje en comparación con MPICH. Además, en la Figura 8 se demuestra que LFI presenta una reducción sustancial del consumo de CPU en todas las configuraciones evaluadas en comparación con MPICH. Este comportamiento, como ya se ha explicado anteriormente, es probablemente atribuible al modelo de progreso de MPICH en comparación con el de LFI.

Fig. 7: Comparación de LFI, MPICH y *Socket* con 4, 8 y 16 servidores y 32, 64 y 128 clientes.

En cuanto a la comparación con los *sockets* POSIX, se aplican las mismas consideraciones que en la sección anterior: el rendimiento no es directamente comparable debido a las diferencias de *hardware*, y el consumo de CPU es significativamente menor en los *sockets* POSIX debido a su modelo de espera pasiva. No obstante, la eficiencia de LFI sigue siendo superior a la de los *sockets* POSIX.

B. Librería de interceptación

Para evaluar la librería de interceptación de LFI, se seleccionó gRPC [27], una biblioteca ampliamente utilizada para llamadas a procedimientos remotos (RPC). El *benchmark* desarrollado consiste en un programa básico que, como en evaluaciones anteriores, envía mensajes de N bytes del cliente al servidor y recibe una confirmación (ACK) de 4 bytes. Se compararon dos implementaciones: la versión original de gRPC, cuyo rendimiento está limitado por los *sockets* POSIX que utiliza, y una versión interceptada que utiliza nuestra biblioteca de interceptación para integrar LFI. Los resultados de esta comparación se presentan en la Figura 9.

Como se demuestra en la Figura 9, el uso de la biblioteca de interceptación de LFI produce una mejora significativa en el rendimiento de la aplicación. Esto es debido a que permite utilizar las redes de alto rendimiento sin necesidad de modificar el código fuente de la aplicación, lo que facilita el uso de redes de alto rendimiento para cualquier aplicación existente que se pueda interceptar.

Fig. 9: Comparación de gRPC con y sin la biblioteca de interceptación LFI con 1 servidor y 1 y 10 clientes.

Fig. 10: Comparación de Expand Ad-Hoc utilizando el benchmark IOR con la implementación de MPICH y de LFI, con 4, 8 y 16 nodos de cómputo, teniendo 32, 64 y 128 clientes.

C. Uso en una aplicación real

Para concluir la sección de evaluación, se integró LFI en Expand Ad-Hoc [28], un sistema de ficheros paralelo y ad-hoc. Anteriormente, este sistema de ficheros utilizaba MPI para las comunicaciones entre clientes y servidores, lo que introducía limitaciones en términos de tolerancia a fallos [28] y rigidez en el modelo de inicialización [29]. La integración de LFI en este sistema de ficheros ha resuelto eficazmente estas limitaciones, mejorando así su funcionalidad y rendimiento.

Para evaluar la integración de LFI en Expand Ad-Hoc, se utilizó el *benchmark* IOR [30], diseñado para medir el ancho de banda paralelo de entrada/salida en un fichero compartido. La configuración consistió en 1 servidor por nodo, 8 clientes por nodo, un tamaño de transferencia de 512 KiB y un tamaño de fichero de 1 GiB por cliente. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 10.

Como se demuestra en la Figura 10, la implementación de LFI no solo ha resuelto las limitaciones de la versión anterior basada MPI, sino que también ha mejorado significativamente el rendimiento del sistema de ficheros. En concreto, el uso de LFI mostró en el *benchmark* una mejora del 25 % en el ancho de banda de escritura y del 32 % en el de lectura. Estos resultados ponen de manifiesto las mejoras aportadas por la librería LFI respecto a la anterior implementación basada en MPI.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta *Lightweight Fabric Interface* (LFI), una novedosa librería de comunicación destinada a simplificar el uso de las redes de alto ren-

dimiento. LFI abstrae la complejidad de *Open Fabrics Interfaces* (OFI), sobre la que está basada. Centrándose principalmente en maximizar el rendimiento de la red y minimizar el consumo de recursos de la CPU, LFI surge como una alternativa sólida a las implementaciones existentes.

LFI incorpora soporte de tolerancia a fallos basado en latidos (*heartbeats*) y gestión dinámica de conexiones, abordando las limitaciones de algunas implementaciones MPI actuales.

En la evaluación se demostró una escalabilidad superior del ancho de banda y un menor consumo de recursos en comparación con la implementación MPICH de MPI en aplicaciones multi hilo. Estos resultados demuestran la utilidad de LFI para entornos en los que la eficiencia de la CPU es crítica, proporcionando un rendimiento mejorado con un consumo de energía reducido.

Además, la sección de evaluación mostró los beneficios de la librería de interceptación de LFI, consiguiendo un ancho de banda significativamente mayor en comparación con *sockets* sin necesidad de modificar la aplicación. Por último, la implementación de LFI en el sistema de ficheros paralelos Expand Ad-Hoc reveló una mejora sustancial en el ancho de banda del 25 % al 32 % al sustituir la comunicación basada en MPI por LFI.

Como trabajo futuro se incluye la evaluación de LFI en entornos de supercomputación más amplios, incluido el uso de diferentes arquitecturas de red de alto rendimiento.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto de I+D+i PID2022-138050NB-I00 (Nuevas técnicas escalables de E/S para cargas de trabajo híbridas de HPC e intensiva en datos - SCIoT), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/“FEDER Una manera de hacer Europa”.

REFERENCIAS

- [1] Message Passing Interface Forum, *MPI: A Message Passing Interface Standard Version 4.1*, Nov. 2023.
- [2] Tom Shanley, *InfiniBand network architecture*, Addison-Wesley Professional, 2003.
- [3] Mark S. Birrittella et al., “Intel® omni-path architecture: Enabling scalable, high performance fabrics,” in *2015 IEEE 23rd Annual Symposium on High-Performance Interconnects*, 2015, pp. 1–9.
- [4] Nathan Hjelm, Howard Pritchard, Samuel K. Gutiérrez, Daniel J. Holmes, Ralph Castain, and Anthony Skjellum, “Mpi sessions: Evaluation of an implementation in open mpi,” in *2019 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER)*, 2019, pp. 1–11.
- [5] Nuria Losada, Patricia González, María J. Martín, George Bosilca, Aurélien Bouteiller, and Keita Teranishi, “Fault tolerance of mpi applications in exascale systems: The ulfm solution,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 106, pp. 467–481, 2020.
- [6] Paul Grun et al., “A brief introduction to the openfabrics interfaces - a new network api for maximizing high performance application efficiency,” in *2015 IEEE 23rd Annual Symposium on High-Performance Interconnects*, 2015, pp. 34–39.
- [7] Barbara Chapman et al., “Introducing openshmem: Shmem for the pgas community,” in *Proceedings of the Fourth Conference on Partitioned Global Address Space Programming Model*, 2010, pp. 1–3.

- [8] George Almasi, “Pgas (partitioned global address space) languages,” 2011.
- [9] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface providers,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_provider.7.html Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [10] HPE, “Hpe slingshot — hpe store us,” <https://buy.hpe.com/us/en/options/enterprise-networking-products/switches/slingshot/hpe-slingshot/p/1012904596> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [11] Amazon Web Services, “Elastic fabric adapter — amazon web services,” <https://aws.amazon.com/es/hpc/efa/> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [12] Pavel Shamis et al., “Ucx: an open source framework for hpc network apis and beyond,” in *2015 IEEE 23rd Annual Symposium on High-Performance Interconnects*. IEEE, 2015, pp. 40–43.
- [13] Edgar Gabriel et al., “Open MPI: Goals, concept, and design of a next generation MPI implementation,” in *Proceedings, 11th European PVM/MPI Users’ Group Meeting*, Budapest, Hungary, September 2004, pp. 97–104.
- [14] Dhableswar Kumar Panda, Hari Subramoni, Ching-Hsiang Chu, and Mohammadreza Bayatpour, “The mvapich project: Transforming research into high-performance mpi library for hpc community,” *Journal of Computational Science*, vol. 52, pp. 101208, 2021, Case Studies in Translational Computer Science.
- [15] MPICH, “Mpich — high-performance portable mpi,” <https://www.mpich.org/> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [16] Intel, “Intel® mpi library,” <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/mpi-library.html> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [17] Jerome Soumagne et al., “Mercury: Enabling remote procedure call for high-performance computing,” in *2013 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER)*, 2013, pp. 1–8.
- [18] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface endpoint types,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_endpoint.3.html#type---endpoint-type Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [19] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface endpoint capabilities,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_getinfo.3.html#capabilities Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [20] ael code, “Psm2 error on local client reconnection,” <https://github.com/cornelisnetworks/opa-psm2/issues/34> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [21] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface connectionless communications,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_arch.7.html#connectionless-communications Accedido el 12-03-2025. [Online].
- [22] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface progress models,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_domain.3.html#progress-models-progress Accedido el 12-03-2025. [Online].
- [23] OpenFabrics Alliance, “Libfabric interface shm provider,” https://ofiwg.github.io/libfabric/v2.0.0/man/fi_shm.7.html Accedido el 12-03-2025. [Online].
- [24] dariomnz, “Lfi github,” <https://github.com/dariomnz/lfi> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [25] HPC4AI, “Hpc4ai laboratory specification,” <https://hpc4ai.unito.it/> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2024.
- [26] The Ohio State University, “Osu micro-benchmarks,” <https://mvapich.cse.ohio-state.edu/benchmarks/> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [27] Google, “Web grpc,” <https://grpc.io/> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.
- [28] Dario Muñoz-Muñoz, Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Fault tolerant in the expand ad-hoc parallel file system,” in *Euro-Par 2024: Parallel Processing*, Cham, 2024, pp. 62–76, Springer Nature Switzerland.
- [29] Dario Muñoz-Muñoz, Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Malleability in the expand ad-hoc parallel file system,” in *3rd EuroHPC Workshop on Dynamic Resources in HPC*, 2024.
- [30] HPC, “ior github,” <https://github.com/hpc/ior> Accedido el 12-03-2025. [Online], 2025.